

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

BERKINOV Ulugbek Bazarbayevich

DSc, professor

ERMATOV Boratjon Raxmatovich

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER

For citation: Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich. A mathematical model for estimating the length of the esophagus based on anthropometric indicators, taking into account gender / Journal of biomedicine and practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087906>

ABSTRACT

Purpose: to develop effective integral characteristics for assessing the length of the esophagus based on anthropometric indicators, taking into account gender. **Materials and methods of research:** The data arrays of 282 patients who underwent endoscopic examination and 154 patients who underwent hiatal hernia surgery were used. To enter the initial data into a computer for the purpose of their subsequent statistical processing, a special coding examination card for patients was developed, including 4 anthropometric indicators related to the outcome and course of the disease. Statistical processing of the data set formed in this way made it possible to identify the most informative indicators that served as the basis for constructing nonlinear integral characteristics. **Results:** calculations were performed on an IBM Pentium-type personal computer using a set of STATISTICA-10 statistical software. The values of the coefficient of determination indicate the high efficiency of the obtained models. These equations, based on the "rapid assessment of the length of the esophagus based on anthropometric indicators taking into account gender" (eodp-APUG. exe), became the basis for the development of a software tool for which the patent office of the Republic of Uzbekistan DGU No. 20419 was issued. The introduction of the gender and anthropometric parameters of patients into the computer formula based on this program gives us a preliminary calculation of the length of the esophagus that we can obtain. **Conclusion:** Based on the developed program, it became possible to identify patients with a true short esophagus, which made it possible to increase the number of cases of laparoscopic operations.

Keywords: short esophagus, anthropometric indicators, mathematical model, least squares method, regression analysis, sample value of the length of the esophagus, number of studied indicators, weighting coefficients of indicators, free term.

БЕРКИНОВ Улугбек Базарбаевич

доктор медицинских наук, профессор

ЭРМАТОВ Боратжон Рахматович

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДЛИНЫ ПИЩЕВОДА НА ОСНОВЕ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ****АННОТАЦИЯ**

Цель: разработка эффективных интегральных характеристик оценки длины пищевода на основе антропометрических показателей с учетом пола. **Материалы и методы исследования:** использовались массивы данных 282 пациентов, прошедших эндоскопическое обследование, и 154 пациентов, перенесших операцию по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Для ввода исходных данных в ЭВМ с целью их последующей статистической обработки была разработана специальная кодирующая карта обследования больных, включающая 4 антропометрических показателя, связанных с исходом и течением заболевания. Статистическая обработка сформированного таким образом массива данных позволила выявить наиболее информативные показатели, послужившие основой для построения нелинейных интегральных характеристик. **Результаты:** расчеты проводились на персональном компьютере типа IBM Pentium с использованием набора статистических программ STATISTICA-10. Значения коэффициента детерминации свидетельствуют о высокой эффективности получаемых моделей. Эти уравнения, основанные на "экспресс-оценке длины пищевода на основе антропометрических показателей с учетом пола" (eodp-APUG.exe), стали основой для разработки программного инструмента, на который получено авторское свидетельство патентного ведомства Республики Узбекистан ДГУ №20419. Введение в компьютерную формулу пола и антропометрических показателей пациентов на основе этой программы дает нам предварительный расчет длины пищевода, которую мы можем получить. **Вывод:** на основе разработанной программы появилась возможность выявлять пациентов с истинным коротким пищеводом, что позволило увеличить число случаев выполнения лапароскопических операций. **Ключевые слова:** короткий пищевод, антропометрические показатели, математическая модель метод наименьших квадратов, регрессионный анализ выборочное значение длины пищевода, количество изучаемых показателей, весовые коэффициенты показателей, свободный член.

BERKINOV Ulug'bek Bazarbayevich

t.f.d, professor

ERMATOV Boratjon Raxmatovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

**QIZILO'NGACH UZUNLIGINI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLAR
ASOSIDA BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI****ANNOTATSIYA**

Maqsad: jinsni hisobga olgan holda antropometrik ko'rsatkichlar asosida qizilo'ngach uzunligini baholashning samarali integral xususiyatlarini ishlab chiqish. **Tadqiqot materiallari va usullari:** endoskopik tekshiruvdan o'tgan 282 bemor va DQTCb bo'yicha jarrohlik amaliyoti qilingan 154 bemorning ma'lumotlar massivi ishlatilgan. Dastlabki ma'lumotlarni kompyuterga kiritish uchun uni keyinchalik statistik qayta ishlash maqsadida bemorlarni tekshirishning maxsus kodlash xaritasi ishlab chiqilgan bo'lib, unga kasallikning natijasi va kechishi bilan bog'liq 4 ta antropometrik ko'rsatkich kiritilgan.

Shu tarzda shakllangan ma'lumotlar massivini statistik qayta ishlash chiziqli bo'lmagan integral xususiyatlarni yaratish uchun asos bo'lgan eng informatsion ko'rsatkichlarni aniqlashga

imkon berdi. **Natijalar:** Hisob-kitoblari IBM Pentium tipidagi shaxsiy kompyuterda STATISTICA-10 statistik dasturlar to'plamidan foydalangan holda amalga oshirildi.

Aniqlash koeffitsientining qiymatlari olingan modellarning yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bu tenglamalar asosida "jinsi hisobga olgan holda antropometrik ko'rsatkichlar asosida qizilo'ngach uzunligini ekspress baholash" (**EODP-APUG.exe**) dasturiy vositasi ishlab chiqildi. Unga O'zbekiston Respublikasi patent idorasining mualliflik guvohnomasi olingan **DGU №20419**. Bu dastur asosida bemorlar jinsi va antropometrik ko'rsatkichlarini kompyuter formulasiga kiritilishi bizga qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lgan qizilo'ngach uzunligini oldindan hisoblab beradi. **Xulosa:** Dasturdan foydalanish asosida chin kalta qizilo'ngach holatlarni aniqlash imkoni paydo bo'ldi, bu esa laparoskopik amaliyotlar sonini oshirdi.

Kalit so'zlar: qisqa qizilo'ngach, antropometrik ko'rsatkichlar, matematik model eng kichik kvadratlar usuli, regressiya tahlili qizilo'ngach uzunligining namunaviy qiymati, o'rganilayotgan ko'rsatkichlar soni, ko'rsatkichlarning og'irlik koeffitsientlari, erkin a'zo

Klinik tibbiyotning rivojlanishi ma'lum darajada bemorlarni tashxislash, bashorat qilish va davolash darajasiga bog'liq. So'nggi o'n yilliklar diagnostika usullarining jadal o'sishi, patologik jarayonning nozik mexanizmlarini aniqlashga imkon beradigan eng yangi elektron uskunalarni joriy etish bilan ajralib turdi.

Tug'ma qisqa qizilo'ngach - bu oshqozon-ichak traktining kamdan-kam uchraydigan anomaliyasi bo'lib, unda butun oshqozon yoki uning bir qismi diafragma ustida joylashgan. Patologiyaning sabablari aniq aniqlanmagan, odatda u boshqa organlarning nuqsonlari va/yoki irsiy kasalliklar bilan birlashtiriladi. [2,5,10]

Biroq, bizning xulosamizga ko'ra, o'tkazilgan tadqiqotlar, klinik tajriba va oddiy odamlarda diafragmal churra jarrohligi sohasidagi ko'plab mutaxassislarning fikrlariga ko'ra (agar inson tanasida ichki organlarning rivojlanishida anormallik bo'lmasa), qisqa qizilo'ngach tushunchasini qo'llash to'g'ri emas. Ushbu atama o'rniga, qizilo'ngach bo'ylama mushaklarining qisqarishi tufayli qisqarib qolgan qizilo'ngach atamasidan foydalanish tavsiya etiladi (1932 yilda G. Bergmann).

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari aholisining qariyb 40 foizini tashkil etadigan reflyuks ezofagitining alomatlari bo'lgan bemorlar orasida qizilo'ngachning qisqarishi ushbu kontingentning tez-tez o'zgarib turadigan tarkibiy qismidir. Bundan tashqari, ko'p hollarda, agar qizilo'ngachni yetarli darajada mobilizatsiya qilgandan so'ng, jarroh kardiya sohasini diafragma darajasidan 2,5 sm dan pastroq joylashtira olmasa, uni kalta qizilo'ngach deb talqin qilishi mumkin [1,8,9]. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, antireflyuks muftaini diafragmadan yuqorida yaratish ham yaxshi ijobiy antireflyuks effektini beradi. Agar ulkan diafragmal churrasi bo'lgan ko'plab bemorlarda kasallik ekstrakzofageal belgilar bilan namoyon bo'lishini hisobga olsak (mediastinumni siqish sindromi), u holda qizilo'ngachning abdominizatsiyasi va diafragmadan pastda antireflyuks muftani yaratish juda muhim ahamiyat kasb etishi kundek ravshan bo'ladi. [4,7]

Biz o'z faoliyatimiz davomida 2012 yildan 2024 yilgacha davr oralig'ida amalga oshirilgan antireflyuks amaliyotlarimizni bajarishdagi texnik vaziyatlarini tahlil qilish va adabiyotlarni o'rganish natijasi o'laroq shunga amin bo'ldik-ki, endoskopik tekshiruvlarda bemorlarda qayd etilgan "kalta qizilo'ngach" amaliyot paytida o'z isbotini topmadi. Amaliyot vaqtida qizilo'ngachning to'laqonli mobilizatsiyasi, atrof chandiq to'qimalaridan ajratilishi va aynan shu jarayon davomida qizilo'ngachning yengil (ohistalik bilan) traktsiyasi qizilo'ngachni toliq abdominizatsiya qilishimizga imkon berdi. Nima uchun diagnostika bosqichida endoskopik tekshiruvlar natijasida kalta qizilo'ngach deb baholangan holatlarda xatoliklar ko'p sodir bo'ldi? Bu nima bilan bog'liq? Inson omili-mi? Noto'g'ri interpretatsiyami? Shu kabi savollar bizni bu masalada mulohaza va munozara qilishga undadi. Biz masalani o'rganishda shunga amin bo'ldik-ki, mutahassilarimiz xalqaro yo'riqnomalardan va oxirgi zamonaviy ma'lumotlardan foydalanayotganligiga amin bo'ldik. Bizning tahlilimiz mutahassislar (endoskopistlar) tomonidan foydalanilgan va foydalanilayotgan adabiyotlar

aynan muammoning sababi degan farazni yuzaga keltirdi. Chunki ko‘plab xalqaro yo‘riqnomalar aksar hollarda Yevropa, AQSh, Rossiya Federatsiyasi singari mintaqalar populyatsiyasini hisobga olgan holda tuzilgan. Albatta yevropoid irqiga mansub insonlar antropometrik ko‘rsatkichlari bo‘yicha bizning mintqa aholisidan (mongoloidlardan) nisbatan yuqori ko‘rsatkichlarga ega. Bizning mintqa populyatsiyasi antropometriyasini aks ettiruvchi xalqaro talablarga javob beruvchi reyestr mavjud emasligi tufayli xalqaro yo‘riqnomalar tuzishda keltirilgan standartlar qo‘llanilishi bizda diagnostik xulosalarimizda chalkashliklarga olib kelmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz tekshirilayotgan bemorlarning individual ko‘rsatkichlaridan kelib chiqib ularda qizilo‘ngach uzunligi haqida xulosa qilish uchun tadqiqot o‘tkazishga qaror qildik.

Ishning maqsadi jinsni hisobga olgan holda antropometrik ko‘rsatkichlar asosida qizilo‘ngach uzunligini baholashning samarali integral xususiyatlarini ishlab chiqish edi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun endoskopik tekshiruvdan o‘tgan 282 bemor va DQTCh bo‘yicha jarrohlik amaliyoti qilingan 154 bemorning ma‘lumotlar massivi ishlatilgan. Dastlabki ma‘lumotlarni kompyuterga kiritish uchun uni keyinchalik statistik qayta ishlash maqsadida bemorlarni tekshirishning maxsus kodlash xaritasi ishlab chiqilgan bo‘lib, unga kasallikning natijasi va kechishi bilan bog‘liq 4 ta antropometrik ko‘rsatkich kiritilgan.

Shu tarzda shakllangan ma‘lumotlar massivini statistik qayta ishlash chiziqli bo‘lmagan integral xususiyatlarni yaratish uchun asos bo‘lgan eng informatsion ko‘rsatkichlarni aniqlashga imkon berdi.

Matematik modelni qurish eng kichik kvadratlar usuli yordamida amalga oshirildi. Chiziqli bo‘lmaganlikni hisobga olish uchun matematik model quyidagi shaklda qurilgan:

$$\Psi(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i + a_0 + \sum_{\substack{i=1 \\ j=i,n}}^n b_{i,j} x_i x_j \tag{1}$$

$\Psi(x)$ – qizilo‘ngach uzunligining namunaviy qiymati;
 n - o‘rganilayotgan ko‘rsatkichlar soni;

a_i – ko‘rsatkichlarning og‘irlik koeffitsientlari;

x_i – antropometrik ko‘rsatkichlar;

a_0 – erkin a‘zo

Matematik modelni qurish quyidagi minimallashtirish mezonini hisobga olgan holda amalga oshirildi:

$$E[\Psi(x) - S]^2 \rightarrow \min \tag{2}$$

E - matematik kutish operatori;

S – qizilo‘ngach uzunligining haqiqiy qiymati.

Eng kichik kvadratchalar usulini tanlash tibbiy jarayonlarni o‘rganishda biz statistik ma’lumotlar bilan shug‘ullanayotganimiz bilan bog‘liq edi. Shuning uchun statistik ma’lumotlarni qayta ishlash deyarli har bir tibbiy vazifada amalga oshiriladi va axborotni qayta ishlash bosqichlaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Qonuniyatni aniqlash uchun, ya’ni matematik modellarni qurish uchun regressiya tahlili qo‘llaniladi va bu yerda regressiya tahlilining asosiy usuli bo‘lgan eng kichik kvadratlar usuli keng qo‘llaniladi.

Eng kichik kvadratlar usuli, har tomonlama o‘rganilgan va bir nechta nazariy asoslarga ega. EKKU baholari, barcha chiziqli xolis baholar sinfida mumkin bo‘lgan eng past dispersiyaga ega va mos ravishda noma’lum funktsiya parametrlarining eng yaxshi chiziqli xolis baholari hisoblanadi [3,6].

Modellarni qurishda uning parametrlariga ularning samaradorligi sharti t-mezon bo‘yicha $p < 0,05$ darajasidan past bo‘lmagan.

Hisob-kitoblar natijasida qizilo‘ngach uzunligini baholash uchun quyidagi modellar olingan:

ayollar uchun ($R^2 = 0,66$)
$$\Psi(x) = 21.2591 + 0.0021 \cdot X_1 \cdot X_3 + 0.0018 \cdot X_2 \cdot X_2 - 0.0341 \cdot X_2 \cdot X_3 - 0.0056 \cdot X_2 \cdot X_4 + 0.1945 \cdot X_3 \cdot X_3 + 0.1353 \cdot X_3 \cdot X_4 \tag{3}$$

erkaklar uchun ($R^2 = 0,55$)
$$\Psi(x) = 25.2709 + 0.0018 \cdot X_1 \cdot X_2 - 0.0261 \cdot X_1 \cdot X_3 - 0.0004 \cdot X_2 \cdot X_2 + 0.0218 \cdot X_2 \cdot X_3 - 0.2391 \cdot X_3 \cdot X_4 + 0.1321 \cdot X_4 \cdot X_4 \tag{4}$$

Bu erda:

X1	Yoshi
X2	Bo‘yi
X3	Burunlab burmadan quloq yumshog‘igacha bo‘lgan masofa
X4	Bo‘yin uzunligi
$\Psi(x)$	Qizilo‘ngach uzunligi (kurak tishlaridan)

Hisob-kitoblar IBM Pentium tipidagi shaxsiy kompyuterda STATISTICA-10 statistik dasturlar to‘plamidan foydalangan holda amalga oshirildi.

Aniqlash koeffitsientining qiymatlari olingan modellarning yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bu tenglamalar (3-4) asosida "jinsni hisobga olgan holda antropometrik ko'rsatkichlar asosida qizilo'ngach uzunligini Ekspress baholash" (**EODP-APUG.exe**) dasturiy vositasini ishlab chiqish uchun asos bo'ldi.), unga O'zbekiston Respublikasi patent idorasining mualliflik guvohnomasi olingan **DGU №20419**.

Bu dastur asosida bemorlar jinsi va antropometrik ko'rsatkichlarini kompyuter formulasiga kiritilishi bizga qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lgan qizilo'ngach uzunligini oldindan hisoblab beradi. Dasturchilarimiz tomonidan e'tirof etilgan yana bir holat shundan iboratki, qo'lga kiriladigan va dastur tomonidan hisoblab berilgan ko'rsatkichlarda ± 2 sm og'ishlar normal holat deya baholaniladi. Dasturdan foydalanish asosida avval kalta qizilo'ngach deya e'tirof etilib amaliyotga qarshi ko'rsatma qoyiladigan bemorlarda amaliyot uchun ko'rsatma yuzaga keldi va bu amalda o'z isbotini topmoqda.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Алексеенко А.В., Рева В.Б., Соколов В.Ю. Выбор способа пластики при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Хирургия. 2000; 10: 12-15. (12)
2. Жерлов Г.К. Структурные изменения стенки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Г.К. Жерлов, СВ. Козлов, Н.С. Рудая и др. // Мед. визуализация. 2005. № 4. С. 105-111
3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г.
4. Кубышкин В.А., Корняк Б.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. М. 1999. С. 208
5. М. И. Вовненко, И. М. Мафагел, А. А. Сухинин, Л. В. Горбов Зависимость длины пищевода человека от его антропометрических показателей АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ Труды Международной научной конференции посв. 100-летию со дня рождения проф. Б.З. Перлина Кишинэу, 20-22 сентября 2012
6. Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Адамова Е.В., Шевченко К.К., Бамбаева Н.Я. Теория вероятностей и математическая статистика / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2002 г.
7. Пучков К.В., Филимонов В.Б. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. – М., Медпрактика-М, 2003, 172 с.
8. Черноусов А.Ф. Ошибки и осложнения антирефлюксной хирургии / А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, Ф.П. Ветшев // Вестник хирургической гастроэнтерологии.-2014.-№ 1-2.-С.5-16
9. Banki F. Failed fundoplication and complications of antireflux surgery: radiographic, endoscopic and laparoscopic views / F. Banki, M. Weaver // JSM Gen. Surg. Cases. Images.-2017.-№ 2(1).-P.1021
10. Hunt R., World gastroenterology organisation global guidelines: GERD global perspective on gastroesophageal reflux disease / R. Hunt, D.Armstrong, P. Katelaris [et al.] //Journal of clinical gastroenterology. - 2017. - Т. 51. - № 6. - P. 467-478
11. Rizaev JA, Khazratov AI, Iordanishvili AK Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – No. 3. – pp. 225-231.
12. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carries dental lesions manifesting as pathological abrasion. Medical Research Journal, 1(1), 146–151.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000